

Retour d'expérience des travaux de sécurisation du barrage du Ruchol et construction du barrage des Arques

Feedback of rehabilitating the Ruchol dam and the construction of the Arques dam

David BOSCH¹, Olivier MUNOZ¹, Akim SALMI¹

¹ ISL Ingénierie, Castelnau-le-Lez, France, bosch@isl.fr, munoz@isl.fr, salmi@isl.fr

Résumé

En novembre 1999, le département de l'Aude (France) a été sévèrement touché par un événement hydrologique exceptionnel, encore considéré comme l'évènement de référence sur la partie Est du département.

Le barrage du Ruchol (classe C, h = 10,2 m) actuellement sous la gestion du Syndicat Mixte Aude Centre, est situé sur la commune de Laure-Minervois (propriétaire de l'ouvrage). Il a été construit sur la rivière du Ruchol entre 1985 et 1986 pour constituer un plan d'eau dédié aux loisirs.

Lors de l'épisode de 1999, il a été endommagé (sans rompre) par une surverse générale sur la crête avec une lame d'eau estimée à 0,4 m. Des premiers travaux de confortement et d'augmentation de la capacité d'évacuation de crues ont été réalisés dans les années 2000.

En 2010, une actualisation de l'hydrologie conclut que la capacité de l'évacuateur, de l'ordre de 100 m³/s, doit être portée à 143 m³/s pour la crue de projet et 213 m³/s pour la crue extrême pour se conformer aux recommandations du CFBR (plus sévère que celles imposées plus tard par l'ATB 2018). La solution proposée fait appel à un évacuateur de type « piano key weir ».

En parallèle, l'étude de la protection de la ville de Laure-Minervois, sévèrement touchée par la crue de 1999, conclut sur l'opportunité de transformer le barrage du Ruchol en ouvrage de protection contre les crues en l'associant à un nouvel ouvrage écrêteur à édifier sur un confluent du Ruchol : le barrage des Arques (Classe C, h = 10,50 m).

Les travaux de sécurisation du barrage du Ruchol et de construction du barrage des Arques ont été réalisés entre 2021 et 2023. Ils constituent aujourd'hui l'aménagement hydraulique assurant la protection de la commune de Laure-minervois.

L'objectif de cette publication est de faire part de cette expérience sur les plans techniques, règlementaires et en matière de travaux.

Mots-clés

barrage en remblai, retour d'expérience, écrêteur, crue, piano key weir

Abstract

On November of 1999, an exceptional hydrologic event impacted the French department of Aude. This event is still considered as the reference event in the eastside of the department.

The Ruchol dam (class C, $h=10,20$ m) is being managed by the “Syndicat Mixte Aude Centre” and is in the city of Laure-Minervois. It was built on the Ruchol river between 1985 and 1986 to create a leisure lake. During the 1999 event, the dam was damaged (without breaking) by a global overflow with a water sheet estimated around 40 cm. First strengthening works and spillway capacity increase occurred during the 2000s.

In 2010, a new hydrologic study states that the spillway capacity around $100 \text{ m}^3/\text{s}$ must be increased to $143 \text{ m}^3/\text{s}$ for the project flood and $213 \text{ m}^3/\text{s}$ for the extreme flood, according the CFBR recommendations (more severe than the ATB 2018, published later).

The solution foreseen is to build a “piano key weir” spillway. On the same time, studies about the protection against floods of the city of Laure-Minervois, which has been toughly impacted by the 1999 event, show the opportunity to transform the Ruchol dam in a flood retention dam associated with a new dam on a confluence river of the Ruchol: the Arques dam (class C, $h=10,50$ m).

The rehabilitation of the Ruchol dam and the construction of the Arques dam took place between 2021 and 2023. Nowadays, those two dams ensure the flood protection of the city of Laure-Minervois.

The aim of this publication is to give feedback of the project about the technical design, the regulatory aspects and the civil work phase.

Key Words

earthfill dam, feedback, civil works, flood protection dam, piano key weir

Introduction

La commune de Laure-Minervois se situe dans le département de l'Aude, à 18 km au nord-est de Carcassonne. La commune est traversée par deux cours d'eau :

- le ruisseau des Arques drainant les terrains situés au nord-ouest de la commune,
- le ruisseau du Ruchol drainant les terrains situés au nord de la commune.

Le ruisseau des Arques se jette dans le ruisseau du Ruchol au droit de la commune, côté est. Le barrage du Ruchol a été construit en 1985/1986, au nord de la commune. Il s'agit d'un barrage en remblai de classe C et de hauteur 10,20 m. Initialement, le barrage a été construit pour former un plan d'eau destiné aux loisirs. Il est aujourd'hui également utilisé pour l'écrêtement des crues.

L'événement hydrologique de novembre 1999 à Laure-Minervois a généré l'inondation de près de 70 bâtiments (habitations ou bâtiments publics) avec des hauteurs d'eau qui ont localement dépassé 1,50 m. Lors de cet épisode, le barrage du Ruchol a subi une surverse générale, avec une lame d'eau estimée à environ 40 cm, sans rompre. Des premiers travaux de confortement et d'augmentation de la capacité d'évacuation du barrage sont réalisés dans les années 2000.

En 2010, une actualisation de l'hydrologie conclut que la capacité de l'évacuateur de crue n'est pas conforme aux recommandations du CFBR. Un évacuateur de type « piano key weir » (seuil en touche de piano) est alors envisagé pour augmenter la capacité d'évacuation du barrage. En 2015, le Syndicat Mixte de l'Aude Centre, gestionnaire du barrage du Ruchol porte un projet visant à protéger les habitants des inondations, dans le cadre du Plan d'Action des Préventions des Inondations Aude 2015-2020. À cette occasion, l'ouvrage sur le Ruchol est alors transformé en ouvrage écrêteur de crues et est associé à un nouveau barrage à construire sur le ruisseau des Arques situé au nord-ouest de la commune de Laure-Minervois pour former l'aménagement hydraulique de protection de la commune. Le barrage des Arques conçu est un barrage également en remblai de hauteur maximale 10,50 m sur la fondation, de classe C.

FIGURE 1. Localisation des ouvrages.

Retour d'expérience : travaux de sécurisation du barrage du Ruchol et construction du barrage des Arques

Ce document présente le retour d'expérience d'ISL Ingénierie sur les travaux de sécurisation du barrage du Ruchol et de construction du barrage des Arques. Les aspects techniques de la conception des ouvrages, les contraintes rencontrées et le déroulement du chantier sont abordés. La première partie de l'article aborde le barrage du Ruchol, achevé en 2022. Le barrage des Arques achevé en 2023 est abordé dans la seconde partie.

Barrage du Ruchol

Conception

Les travaux de sécurisation du barrage du Ruchol ont consisté au confortement du barrage en remblai et à l'augmentation de la capacité d'évacuation des crues. Le barrage existant est un barrage en remblai homogène constitué de matériaux limoneux et argilo-sableux. Il est fondé sur des limons et des marnes plus ou moins fracturées. L'évacuateur de crue d'origine était composé d'un déversoir à seuil libre de 17 m de longueur déversante et d'un coursier en enrochements bétonnés composé de 3 contre-marches en béton.

FIGURE 2. Barrage existant : vue d'ensemble et évacuateur de crue.

Les modifications apportées par le projet sont les suivantes :

- la réhausse de la crête du barrage de 0,50 m ;
- la mise en œuvre de recharges amont et aval pour améliorer la stabilité du barrage ;
- la déconstruction de l'évacuateur de crue d'origine ;
- la construction d'un seuil en touche de piano (piano key weir, PKW) ;
- la réalisation d'un coursier en béton armé ancré équipé de bajoyers ;
- la réalisation d'un bassin de dissipation en béton armé ancré et enrochements bétonnés ;
- le prolongement de la conduite de vidange de fond ;
- la mise en place d'un dispositif d'auscultation et d'une passerelle au-dessus du coursier.

FIGURE 3. Coupes du projet de confortement du barrage (évacuateur de crue et coupe type).

Les études de conception de la sécurisation du barrage du Ruchol ont été réalisées par ISL entre 2017 et 2019 (phase PROJET).

Le barrage étant de classe C, il devait pouvoir évacuer sans dommage une crue de période de retour 1 000 ans (barrages meubles) et ne pas rompre pour un événement de probabilité supérieure à 10^{-4} (crue de période de retour 10 000 ans dans le cas du Ruchol). Ce dernier critère a conduit à la réhausse de la crête du barrage.

Les recharges amont et aval ont été réalisées à l'aide des matériaux issus des déblais de l'évacuateur de crue existant. Le dimensionnement de ces recharges était le résultat d'une étude de stabilité menée sur l'ouvrage. Les caractéristiques des matériaux du site ont été déterminées à l'aide d'essais triaxiaux et sont données dans le tableau suivant. L'étude de stabilité a été menée sur le logiciel GEOSLOPE.

TABLEAU 1. Caractéristiques mécaniques des matériaux du barrage.

Matériau	c' (kPa)	φ' (°)	γ' (kN/m ³)
Remblai	5	25	19
Sol de couverture	3	25	19
Marne	20	20	19
Vase	0	15	15
Recharge	0	30	19

Le « piano key weir » ou « PKW » est composé de 3 cycles . La longueur totale déversante de 85 m sur 17 m de largeur hydraulique. Dans la partie centrale du PKW, une alvéole a été transformée en échancrure permettant l'écèlement des crues (jusqu'à la crue de protection) et la mise en eau du cours d'eau avant le déversement généralisé sur le PKW.

FIGURE 4. Seuil « piano key weir » achevé.

La loi de débitance a été déterminée en sommant le débit transitant par le PKW (estimé par une loi de seuil classique avec un coefficient de débit variable selon le rendement du PKW) et l'échancrure (estimé avec un coefficient de débit variable selon la charge).

Une vérification de la stabilité du coursier vis-à-vis des sous-pressions a été réalisée. Les écoulements sur le coursier peuvent engendrer des sous-pressions hydrodynamiques importantes, notamment au droit des joints inter-plots en cas de défaillance des waterstops. Les résultats de la communication [1] ont permis de définir la valeur du coefficient de pression dynamique à 0,20.

Contraintes techniques et règlementaires

Une attention particulière devait être portée au planning et au phasage de l'opération vis-à-vis du risque de crue et de la rupture du barrage. Les phases de déconstruction de l'évacuateur de crue existant, de terrassement et de construction du nouvel évacuateur de crue étaient considérées comme sensibles. En phase travaux, des dispositions ont été prises pour maîtriser le risque :

- les travaux ont été programmés durant la période hydrologique favorable ;
- le phasage des travaux a été adapté pour assurer la sécurité de l'ouvrage ;
- des moyens particuliers (stock de matériaux, procédure d'urgence, astreintes) ont été

mobilisés durant les phases sensibles.

Le planning contractuel imposait une mise en sécurité du barrage à fin août, avant la période des crues.

Phase chantier – retour d'expérience

Devant les difficultés de planning rencontrées par l'Entreprise, des adaptations ont été mises en œuvre, tout maintenant le niveau de sécurité de l'ouvrage :

- les bèches et les contre-bèches ont été remplacées par des goujons métalliques entre les radiers, justifiés au cisaillement ;
- les fondations des murs en retour du coursier ont été simplifiées en supprimant les redans prévus au marché et en les remplaçant par une semelle fondée sur un seul niveau.

FIGURE 5. Travaux de sécurisation du barrage du Ruchol achevés.

Barrages des Arques

Conception

Le barrage des Arques est constitué d'un remblai zoné muni d'un géodrain incliné pour assurer la fonction filtration/drainage des écoulements internes. Le corps du barrage et sa recharge aval sont constitués de matériaux limoneux extraits directement dans la retenue. Les caractéristiques retenues des matériaux employés sont résumées dans le tableau 2.

TABLEAU 2. Caractéristiques mécaniques des matériaux du barrage des Arques.

Matériau	c' (kPa)	φ' (°)	γ' (kN/m ³)
Remblai compacté (corps de barrage)	5	27	18
Substratum marneux	25	30	20

L'évacuation des crues est assurée par un seuil libre déversant de 15 m de longueur, implanté en rive droite, un coursier et un bassin de dissipation en enrochements bétonnés. Le barrage étant de classe C, il devait pouvoir évacuer sans dommage une crue de période de retour 1 000 ans

(barrages meubles) et ne pas rompre pour un évènement de probabilité supérieure à 10^{-4} (crue de période de retour 10 000 ans dans le cas des Arques).

FIGURE 6 : Coupe type du barrage des Arques.

Contraintes techniques et règlementaires

Le chantier du barrage des Arques présentait des contraintes de planning similaires au chantier du Ruchol. Afin de concentrer les moyens de l'Entreprise sur un ouvrage à la fois, il avait été décidé de réaliser les deux opérations sur deux saisons distinctes.

Le risque de crue en phase de chantier a conduit aux dispositions particulières suivantes :

- les travaux ont été programmés durant la période hydrologique favorable ;
- le phasage des travaux a été adapté pour assurer la sécurité de l'ouvrage ; la cote du remblai au droit de l'évacuateur en cours de construction était maintenue à minima 1 m sous la cote du remblai dans la section courante du barrage ;
- des moyens particuliers (stock de matériaux, procédure d'urgence, astreintes) ont été mobilisés durant les phases sensibles ;

D'autre part, les travaux étant réalisés sur des parcelles agricoles et des friches, les contraintes environnementales y étaient importantes. La présence d'une population d'amphibiens et d'espèces protégées comme le lézard ocellé a nécessité la mise en place de mesures compensatoires, de systèmes filtrant les eaux de ruissellement, de mesure de défavorabilisation et de mise en défend.

Phase chantier – retour d'expérience

Le démarrage du chantier a été impacté en partie par le contexte géopolitique et économique de l'année 2022. L'augmentation accentuée des coûts des matériaux ainsi que l'explosion du coût de l'énergie ont compromis l'équilibre financier du projet. Des pistes d'optimisation ont été nécessaires pour assurer la réalisation du projet retardant ainsi son démarrage.

Une attention particulière a été portée sur la mise en œuvre du géodrain et sa connexion à la tranchée drainante. Ce matériau fragile a fait l'objet de déchirement, glissement et perte de recouvrement qui ont dû être repris par l'Entreprise. Sa mise en œuvre a fait l'objet de multiples points d'arrêt afin de s'assurer de sa bonne exécution.

L'Entreprise a rencontré des difficultés pour la réalisation de l'évacuateur de crues en enrochements maçonnés :

- le poids des enrochements a compliqué leur mise en œuvre par la pelle mécanique obligeant à monter le remblai du barrage par palier ;
- la multiplication de ces paliers a complexifié la gestion des interfaces entre le géodrain, le lit de pose des enrochements et le remblai ;

- des imprécisions dans la pose des enrochements ont nécessité la construction a posteriori d'une poutre en béton armé en rive droite pour assurer une revanche aux écoulements conforme aux calculs.

Figure 7. Chronologie de la construction du coursier du barrage des Arques. Un phasage différent aurait pu simplifier son exécution. Néanmoins, celui-ci a permis de conserver un niveau maximal de sécurité de l'ouvrage face au risque d'érosion par surverse.

FIGURE 8. Barrage des Arques achevé.

Conclusion

La réalisation de l'aménagement hydraulique de protection de la commune de Laure-Minervois contre les inondations a concerné la sécurisation du barrage du Ruchol et la construction du barrage des Arques. L'enseignement principal de ces deux chantiers réside dans la difficulté rencontrée par l'Entreprise à respecter le planning prévisionnel. La réalisation de chantier durant des périodes hydrologiques favorables impose des cadences plus importantes avec des conséquences potentielles sur la qualité d'exécution.

Pour garantir le respect des exigences des cahiers des charges des Maîtres d'œuvre et la sécurité des ouvrages, il est primordial :

- de prévoir une durée de préparation suffisante pour permettre à l'entreprise d'établir des documents de chantier de qualité et d'en obtenir le VISA du Maître d'œuvre avant le démarrage des travaux ;
- de prévoir toutes les dispositions nécessaires pour maintenir le niveau de sécurité des ouvrages en cas de dérapage de planning ;
- d'assurer une présence renforcée du Maître d'œuvre sur le chantier pour assurer un contrôle exhaustif des travaux réalisés par l'Entreprise.

Une conception simple et robuste des ouvrages facilite grandement leur réalisation.

Remerciements

Nos remerciements vont :

- au Syndicat Mixte de l'Aude Centre (SMAC), maître d'ouvrage de l'opération,
- au Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières de l'Aude, assistant au maître d'ouvrage de l'opération,
- à l'entreprise de réalisation des travaux, et ses sous-traitants.

Références

- [1] T.L. Wahl, P.E., M. ASEC, K. Warren Frizell, H.T. Falvey, D. Wre, M. Asce (2019). *Uplift pressures below spillway chute slabs at unvented open offset joints.*